

Los vinilos adhesivos como herramienta de marketing en vitrinas

Adhesive Vinyls as a Marketing Tool in Shop Windows

Autor/es

Shelsy Valentina Quintero Güiza

Estudiante de diseño gráfico de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) con experiencia en diseño editorial. Contacto: shelsy.quintero@cun.edu.co

Sebastián Hernández Hernández

Estudiante de diseño gráfico de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN). Contacto: sebastia.hernandezh@cun.edu.co

Resumen

El presente artículo de investigación expone el análisis del tema focalizado desde el ámbito disciplinario del diseño gráfico en el uso de vinilos adhesivos, y cómo este influye en el entorno comercial. Debido a esto, se utilizaron instrumentos de investigación como la revisión documental de diversos referentes, además de la entrevista semi estructurada y, por último, la herramienta etnográfica de vitrinas, como observación no participante. Se establecieron una serie de parámetros de análisis para cada local, observando así resultados significativos para la investigación y el impacto que tuvieron las vitrinas y su diseño en vinilos adhesivos. Con la investigación, entenderemos lo crucial que es el uso de adhesivos con el fin de proyectar el mensaje que la marca desea transmitir, ya sea con promociones, descuentos, etc. Convirtiéndolo así, en una herramienta sólida para el inicio de las ventas.

Palabras clave: Vinilos adhesivos, Herramientas, Diseño Gráfico, Marketing, Visual Merchandising.

Abstract

This research article presents an analysis of the focused topic within the disciplinary field of graphic design in the use of adhesive vinyls and how it influences the commercial environment. To achieve this, research instruments such as the documentary review of various references, in addition to the semi-structured interview, and finally, the ethnographic tool of storefronts as non-participant observation, were utilized. A series of analysis parameters were established for each location, thus observing significant results for the research and the impact that the storefronts and their adhesive vinyl designs had. Through the research, we will understand the crucial role of using adhesives to project the message that the brand wishes to convey, be it through promotions, discounts, etc. This transforms it into a robust tool for initiating sales.

Keywords: Adhesive Vinyls, Tools, Graphic Design, Marketing, Visual Merchandising.

1. INTRODUCCIÓN

En el competitivo mundo del comercio, la presentación visual de los productos desempeña un papel crucial para atraer la atención de los consumidores y aumentar las ventas. Las vitrinas de los centros comerciales o plazas comerciales se han convertido en un lienzo estratégico donde las marcas y los comerciantes pueden comunicar su mensaje de manera efectiva. Uno de los elementos clave que ha revolucionado la forma en que se promocionan los productos en estas vitrinas son los vinilos adhesivos.

Los vinilos adhesivos, con su versatilidad y capacidad para transformar una simple ventana en una poderosa herramienta de marketing, han ganado popularidad en el mundo del comercio. Estos adhesivos, que pueden presentar una amplia variedad de diseños, gráficos y mensajes, no solo embellecen las vitrinas, sino que también generan un impacto significativo en la percepción de los consumidores sobre los productos que se promocionan.

Para conocer más a fondo sobre el mundo de los vinilos adhesivos en las vitrinas de los centros comerciales, descubriremos las ventajas que ofrecen, las estrategias efectivas para su uso, los desafíos que enfrentan los comerciantes y las tendencias actuales en este campo del

marketing visual. A través de conversaciones con expertos y ejemplos prácticos, explorando cómo los vinilos adhesivos están redefiniendo la forma en que las marcas se conectan con su audiencia en el entorno comercial.

2. MARCO CONCEPTUAL / TEÓRICO

En el dinámico mundo del marketing, los vinilos adhesivos emergen como una herramienta estratégica en las vitrinas de las tiendas. Este estudio se sumerge en la impactante intersección entre la creatividad visual y el marketing, explorando cómo los vinilos adhesivos se han convertido en una poderosa herramienta para captar la atención del cliente, impulsando las decisiones de compra y fortaleciendo la presencia de la marca en el entorno competitivo.

2.1. Visual Merchandising

El Visual Merchandising es una estrategia de marketing y presentación visual utilizada en el comercio y en la industria de ventas que se centra en la presentación creativa y atractiva de productos en el entorno de una tienda o punto de venta. Esta disciplina se basa en la creación de una experiencia de compra atractiva y emocional para los clientes al utilizar elementos visuales, diseño de interiores, iluminación, color, disposición de productos y gráficos para comunicar la historia de una marca y destacar sus productos de manera efectiva.

En el competitivo mundo del comercio, la presentación visual de los productos desempeña un papel crucial para atraer la atención de los consumidores y aumentar las ventas. La vitrina básicamente es el intermediario entre los transeúntes y la tienda, donde una de sus funciones, además de atraer clientes, es comunicar la identidad de la empresa con promociones y conceptos específicos. Por ejemplo, en tiendas de indumentaria, sus factores para generar ventas son poder atraer, mostrar, exponer, promocionar, seducir y vender productos o imagen. Según Kantar Worldpanel (2010), menciona que el concepto de marca se ha especializado y personalizado en factores que no sucedían en la década de 1970.

La presentación visual en el marketing se refiere al diseño y disposición estratégica de elementos visuales, como escaparates, exhibiciones y etiquetado de productos, con el objetivo de crear una experiencia de compra atractiva y persuasiva para los consumidores. Es una herramienta fundamental que va más allá de la estética, ya que desencadena respuestas emocionales, refuerza la identidad de la marca y, en última instancia, impulsa las decisiones de compra. La presentación visual efectiva no solo atrae la atención, sino que también comunica mensajes clave, mejora la percepción de calidad y diferencia a una marca en el entorno competitivo. En un mundo donde la primera impresión cuenta, la presentación visual emerge como un componente estratégico para cautivar a los clientes y fomentar el compromiso, destacando así su papel crítico en el éxito global de una estrategia de marketing.

2.2. Vinilos Adhesivos

Los vinilos adhesivos son materiales plásticos que han sido impresos con diseños gráficos, imágenes, o información promocional y que cuentan con una capa adhesiva en la parte posterior. Estos vinilos adhesivos se aplican directamente sobre las superficies de las vitrinas, ya sea en el interior o exterior, con el propósito de comunicar mensajes visuales, promociones, branding o cualquier contenido gráfico relevante.

Estos vinilos adhesivos son versátiles y ofrecen una forma efectiva de transformar y mejorar la presentación visual de las vitrinas en entornos comerciales. Pueden variar en tamaño, forma y diseño, lo que permite una personalización significativa para adaptarse a las estrategias de marketing y diseño de cada negocio. Además, la capacidad de ser removibles facilita la actualización frecuente de la apariencia de las vitrinas de acuerdo con las temporadas, promociones o cambios en la estrategia de marketing de la tienda.

Los vinilos adhesivos poseen diversas características y propiedades que los hacen populares y versátiles en una variedad de aplicaciones. Entre esas encontramos:

- Su capa adhesiva; que permite su fijación a diversas superficies, como vidrio, plástico, metal o madera.
- Su personalización; ya que son altamente personalizables en términos de diseño, forma y tamaño. Pueden adaptarse a necesidades específicas de branding, promociones o mensajes visuales.

- Son removibles; lo que facilita su retirada sin dejar residuos, permitiendo actualizaciones y cambios frecuentes.
- Su durabilidad; resistiendo condiciones climáticas adversas, exposición al sol y desgaste general.
- Son imprimibles; permitiendo la impresión de diseños gráficos de alta calidad, facilitando la incorporación de logotipos, imágenes, texto y otros elementos visuales.
- Tienen variedad de acabados; disponibles en acabados mate, brillante o satinado, proporcionando opciones estéticas para diferentes necesidades.
- Cuentan con efectos especiales; como efectos reflectantes, texturizados o con propiedades magnéticas.

2.3. El Rol de las Vitrinas en el Marketing

La vitrina, en el contexto del comercio, se erige como un poderoso canal de comunicación visual. Este componente estratégico no se limita simplemente a mostrar productos, sino que actúa como un lenguaje visual que transmite la identidad de la marca, sus valores y las narrativas asociadas. Al ser una primera impresión para los clientes potenciales, la vitrina comunica de manera instantánea y efectiva, utilizando elementos visuales como colores, iluminación, disposición de productos y, en particular, vinilos adhesivos. Estos elementos gráficos capturan la atención, cuentan historias y generan emociones, estableciendo una conexión visual directa con el espectador. Así, la vitrina no solo exhibe productos, sino que se convierte en una plataforma narrativa que influye en la percepción de la marca y, en última instancia, motiva las decisiones de compra. En resumen, la vitrina opera como un canal de comunicación visual estratégico, transformando el escaparate en una experiencia visual cautivadora que transmite mensajes clave de manera impactante y memorable.

Las vitrinas tienen un impacto poderoso en la decisión de compra del cliente al influir en sus percepciones, generar interés y proporcionar información visual relevante. Una estrategia efectiva en la presentación de vitrinas puede contribuir significativamente al éxito de un negocio al estimular la compra y construir una conexión duradera con los clientes sobre los productos y la marca.

2.4. Diseño y Creatividad

El diseño en los vinilos adhesivos desempeña un papel central y estratégico en la efectividad de estas herramientas visuales. Más allá de su función estética, el diseño impacta directamente en la capacidad de los vinilos adhesivos para comunicar, atraer y persuadir, maximizando así su impacto como herramienta de marketing. Desde la comunicación efectiva hasta la diferenciación y la creación de experiencias memorables, el diseño juega un papel integral en la efectividad y el éxito de los vinilos adhesivos.

La creatividad y narrativa de marca en el diseño de vinilos comunica la historia y los valores de una marca de manera atractiva y creativa. La creatividad en el diseño de vinilos implica la utilización de elementos visuales, colores, tipografías y composiciones originales que llamen la atención y transmitan la personalidad de la marca. Por otro lado, la narrativa de marca se refiere a la capacidad de contar una historia coherente y convincente a través del diseño de los vinilos, de manera que se conecte emocionalmente con el público objetivo y refuerce la identidad de la marca. Buscando crear una experiencia visual que no solo sea estéticamente atractiva, sino que también comunique de manera efectiva la esencia y los valores de la marca.

2.5. Tendencias y Tecnologías

Las innovaciones tecnológicas en la impresión y producción de vinilos adhesivos han experimentado avances significativos en los últimos años. Algunas de las nuevas tecnologías que están transformando este campo incluyen:

- Impresiones digitales de gran formato mejorando la calidad y velocidad. Permitiendo la producción rápida y de alta resolución.
- Tecnologías de impresión 3D, permitiendo la creación de formas tridimensionales y texturas innovadoras para aplicaciones de marketing y decoración.
- Tecnología de corte láser y cuchillas avanzadas, permitiendo la creación de formas intrincadas y cortes precisos.
- Tecnología inteligente, como códigos QR, NFC o realidad aumentada.

- Algunos vinilos adhesivos ahora incorporan tecnologías autorreparables, que pueden recuperarse de pequeños rasguños o daños superficiales, prolongando la vida útil del material.
- Vinilos fotoluminiscentes, permitiendo que éstos, brillen en la oscuridad, ofreciendo nuevas posibilidades creativas y mejorando la visibilidad nocturna.
- Tecnologías ecológicas, produciendo procesos más sostenibles y tintas eco-amigables.
- Algunos vinilos adhesivos incorporaron la capacidad de interactuar con aplicaciones de realidad aumentada, brindando a los usuarios experiencias inmersivas y contenido adicional.

Las tendencias en el uso de vinilos adhesivos en vitrinas han evolucionado con el tiempo para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores y las nuevas tecnologías disponibles. Presentaremos un ejemplo de una marca que se ha adaptado a las nuevas tecnologías y tendencias.

- **Campbell's - Vinilos con Código QR Interactivo**

Campbell's, conocida por sus sopas, implementó una campaña innovadora utilizando vinilos adhesivos con códigos QR interactivos en las vitrinas de supermercados. Desarrollando diseños creativos coloridos y atractivos, destacando la marca y sus productos, integrando códigos QR en los vinilos adhesivos, creando experiencias interactivas a sus clientes, incluyendo recetas creativas y contenidos dinámicos para mantener el interés del público.

Con esto, la campaña logró un alto nivel de participación y compromiso por parte de los clientes, ya que la tecnología añadía una capa de interactividad a la experiencia de compra y generando experiencias interactivas haciendo que los clientes las compartieran en redes sociales, generando un boca a boca positivo.

Esta campaña destaca cómo la incorporación de tecnología en vinilos adhesivos no solo puede mejorar la estética visual, sino también crear experiencias de marca significativas y efectivas que impactan directamente en el comportamiento del consumidor.

2.6. Sostenibilidad e Impacto Ambiental

El impacto ambiental de los vinilos adhesivos se refiere al efecto que su producción, uso y disposición final tienen en el medio ambiente. Los vinilos adhesivos están hechos de materiales sintéticos como el PVC, que pueden ser dañinos para el medio ambiente, especialmente si no se reciclan adecuadamente. Durante su producción, se pueden generar emisiones de gases de efecto invernadero y residuos tóxicos. Además, si los vinilos adhesivos se eliminan incorrectamente, pueden terminar en vertederos o en el medio ambiente, lo que puede tener efectos negativos en la calidad del aire y del agua. Por lo tanto, es importante considerar el impacto ambiental de los vinilos adhesivos y buscar alternativas más sostenibles en su uso.

A continuación, se presentarán algunas prácticas sostenibles en la producción y en el uso de los vinilos adhesivos:

- **Prácticas sostenibles en la producción de vinilos adhesivos:**

- **Selección de materiales eco amigables:** Utilizar materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente como vinilos libres de PVC o vinilos con certificaciones ecológicas, reducen la emisión de sustancias tóxicas y son reciclables.
- **Tintas a base de agua:** Son menos tóxicas y generan menos emisiones dañinas para el medio ambiente.
- **Embalaje sostenible:** Elegir opciones de embalaje sostenible, como envases reciclables o biodegradables, y reducir el uso de plástico en el embalaje.
- **Reciclaje y reutilización:** Fomentar la recogida y el reciclaje de vinilos adhesivos al final de su vida útil. Además, explorar opciones para reutilizar vinilos en lugar de desecharlos.

- **Prácticas Sostenibles en el Uso de Vinilos Adhesivos:**

- **Durabilidad y mantenimiento:** Optar por vinilos adhesivos de alta calidad y duraderos que requieran menos reemplazos, reduciendo así la generación de residuos. Además, realizar un mantenimiento adecuado para extender la vida útil de los vinilos.

- **Uso de vinilos reutilizables:** Explorar opciones de vinilos adhesivos reutilizables que se puedan aplicar y retirar fácilmente sin dañar la superficie ni el adhesivo, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes.
- **Vinilos adhesivos ecológicos:** Considerar el uso de vinilos adhesivos ecológicos que sean biodegradables o fabricados con materiales reciclados.
- **Concienciación y educación:** Capacitar al personal y a los clientes sobre la importancia de utilizar vinilos adhesivos de manera responsable y adoptar prácticas sostenibles en su uso.
- **Medición del impacto ambiental:** Realizar evaluaciones del ciclo de vida de los vinilos adhesivos para comprender y reducir su huella ecológica, y comunicar estos esfuerzos a los clientes y partes interesadas.

3. METODOLOGÍA

Durante la investigación se llevó a cabo una serie de metodologías con el fin de analizar el tema principal mencionado anteriormente, en primera instancia se realiza la debida documentación sobre la importancia de los vinilos y qué impacto tienen estos al público, como consecuencia de esto, se realiza un trabajo de campo etnográfico de observación, teniendo en cuenta puntos como, cuantas personas se detienen al frente de la vitrina e ingresan al establecimiento, como también los vinilos expuestos en los locales comerciales; KOAJ, ROOTTICO, y DILUSSO. El siguiente instrumento de investigación fue la creación de las preguntas para la entrevista semiestructurada para la persona experta en el tema de los vinilos adhesivos donde se aclaran dudas, en cuanto otros aspectos de los vinilos, como por ejemplo sobre las innovaciones, el material sostenible, la versatilidad que este tiene, por último, se empleó el desarrollo de la codificación de la entrevista, teniendo en cuenta los términos principales de la entrevista semi estructurada.

*Fuente: Fotografía por Shelsy Valentina Quintero Güiza
Local ROTTICO, Centro comercial Multicentro.*

*Fuente: Fotografía por Sebastián Hernández Hernández
Local KOAJ, Centro comercial La Estación.*

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con lo siguiente, presentamos una ventana a las metodologías meticolosas empleadas para desentrañar los secretos de los vinilos adhesivos como herramienta de marketing. Este análisis detallado no solo revela los hallazgos obtenidos, sino también la travesía que emprendimos para recoger información clave. Desde entrevistas estratégicas hasta la observación cuidadosa, cada metodología se convierte en un hilo conductor que teje la narrativa de cómo exploramos las complejidades de los vinilos adhesivos en el contexto del marketing.

4.1. Observación

De acuerdo con la metodología de investigación para afirmar el análisis sobre las vitrinas, se llevó a cabo un grupo de observación e investigación para examinar los comportamientos que generan las vitrinas con los transeúntes en un centro comercial de Ibagué.

NOMBRE OBSERVADOR: Shelsy Quintero Güiza Laura Valentina Uribe González Laura María Salazar Patarroyo Daira Liceth Salazar Ortiz			LUGAR OBSERVACIÓN: Centro Comercial Multicentro			LOCAL OBSERVACIÓN: - ROOTT+CO - STOP JEANS - KOAJ - PIGMENTO			
TEMA OBSERVACIÓN: Ropa masculina y femenina.					FECHA Y HORA DE OBSERVACIÓN: Domingo 10 de septiembre del 2023 a las 4:00 pm hasta las 6:00 pm				
LOCAL DE OBSERVACIÓN	VARIABLES OBSERVACIÓN RELACIONAL (HACIA AFUERA)			VARIABLES DE OBSERVACIÓN DEL ARTEFACTO CULTURAL (HACIA ADENTRO)					
	CONSUMIDOR QUE MIRA	CONSUMIDOR QUE ENTRA	CONSUMIDOR QUE COMPRA	COLOR(ES) DOMINANTE(S)	FACHADA	DISPOSICIÓN O AGRUPACIÓN DE ARTÍCULOS	PUNTO FOCAL PRINCIPAL	TIPO DE ILUMINACIÓN	VINILOS ADHESIVOS

PIGMENT O	35	30	13	<p>- Blanco - Negro - Rojo</p> <p>Los colores blanco y negro representan el estilo de la tienda, una tienda que ofrece un estilo de ropa juvenil y casual, además, son los colores de su imago tipo, y para la temporada de amor y amistad incluyeron el color rojo en sus vinilos, un color que representa la temporada, con diseños</p>	<p>En la fachada se encuentra el nombre con el logo iluminado, puesto en esta ubicado en superior de la vitrina, la puerta está ubicada en el lado y excepto por la puerta toda la fachada es vitrina, las columnas son color gris.</p>	<p>Simétrico, dos maniqués, uno de hombre y uno de mujer, cada maniquí se encuentra dentro de una caja de luz led y en el centro un vinilo que promueve un descuento del 60%.</p>	<p>Vinilo de 60% de descuento, que se encuentra ubicado en la mitad de los dos maniqués.</p>	<p>Iluminación Led amarilla alrededor de cada caja de maniquí y en el techo de la vitrina luces led horizontales amarillas.</p>	<p>Tiene tres vinilos adhesivos, todos con temática de la temporada de amor y amistad.</p> <p>Uno ubicado en la parte interna de la vitrina en medio de los dos maniqués con un aviso del 60% de descuento y la frase Love Is Love, los colores son blanco, rojo y negro, con orientación vertical.</p> <p>Otro vinilo se encuentra ubicado en la parte superior</p>	<p>La temporada que se maneja es amor y amistad.</p>
----------------------	----	----	----	---	---	---	--	---	--	--

				minimalistas donde combinan los tres colores, rojo, negro y blanco.					externa de la vitrina con la frase Love Is Love, fondo blanco, letra negra y borde rojo, orientación horizontal. El último vinilo se encuentra ubicado en la parte inferior externa, fondo rojo, letra blanca, orientación horizontal.	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

ROOTT+CO	65	58	12	<ul style="list-style-type: none"> - Rojo - Gris - Negro - Blanco <p>Los colores van acorde a la marca, aparte, van en conjunto con la temporada de Amor y Amistad.</p>	<p>La fachada tiene elementos metálicos a su alrededor, tanto en la parte superior de la fachada como en los lados y entrada. Haciendo simulación o dando la sensación de ser un container. El logo de la tienda sobresale de la fachada iluminada con los colores blanco y rojo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Simétrico 4 maniqués masculinos completos, cada uno con una muda de ropa casual con colores fríos. - 3 maniqués con postura rígida mirando hacia al frente y 1 maniqué con postura cómoda mirando hacia la izquierda. - Decoración de Letreros flotantes en el centro de la vitrina, 3 letreros cuadrados pequeños de color blanco con frases en inglés relacionadas 	<p>Letrero rectangular rojo en el centro de la vitrina con la palabra “LOVE” repetida constantemente.</p> <p>Vinilo resaltando el 40% de Descuento en toda la tienda en la parte derecha inferior de la fachada de color rojo.</p>	<p>Iluminación Led Amarilla.</p>	<p>ROOTT+CO presenta un solo vinilo estilo cintas de regalo por toda la vitrina rectangular de color rojo, manejando dos tipos de tipografías, uno en mayúsculas blanca informando “TEMPORADA DE DESCUENTOS”, y la otra informando “40% DTO en toda la tienda” de color rojo y negro.</p>	<p>Temporada de descuentos al 40% en toda la tienda.</p> <p>Temática que se desempeñan: Amor y Amistad.</p>
-----------------	----	----	----	---	---	--	--	----------------------------------	---	---

						con la temática de amor y amistad y 1 letrero gigante rectangular rojo nombrando constantemente la palabra "LOVE".				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>KOAJ</p>	<p>36</p>	<p>68</p>	<p>30</p>	<p>-Naranja -Verde - Amarillo tierra</p> <p>Estos colores fueron elegidos de acuerdo a la temática que se aborda en este mes la cual es Festival Cordillera 2023.</p>	<p>Logo luminoso blanco de su nombre, el cual resalta con sus paredes de color negro, de esta manera es más llamativo.</p>	<p>1. Pirámide: 2 maniqués (Hombre y mujer) que solo cuentan con su torso y cuello, en el fondo cuenta con una fotografía de jóvenes modelos, su piso es césped.</p> <p>2. Repetición: 3 maniqués, 2 solo con torso y cuello (Hombre y mujer) y 1 cuerpo completo (mujer) los cuales tienen la misma altura y de esta manera están alineados, fondo pared blanca, su piso es césped.</p>	<p>Pantalla luminosa con información de descuento en camisetas situada en la entrada del local.</p>	<p>Iluminación Led amarilla.</p>	<p>KOAJ cuenta con 2 vinilos adhesivos:</p> <p>El primero ubicado al lado lateral del local y consiste en una publicidad circular solo de tipografía con información de promoción de short, bermudas y tenis.</p> <p>El segundo también ubicado en la parte lateral son stickers blancos de los iconos de sus redes sociales junto a un código QR de su página web.</p>	<p>Tema: Festival Cordillera, el cual será realizado el 23 y 24 de septiembre 2023 en Bogotá.</p> <p>La ropa para asistir al Festival Cordillera es muy urbana y representativa de nuestra cultura, en KOAJ hay prendas como hoodies, buzos, camisetas, chaquetas y accesorios como tulas, gorras, bolsos y parches.</p>
--------------------	-----------	-----------	-----------	---	--	--	---	----------------------------------	---	--

<p>STOP JEANS</p>	<p>95</p>	<p>29</p>	<p>15</p>	<p>-Blanco - Azul -Rojo</p> <p>Los colores blanco y negro representan el estilo de la tienda, una tienda que ofrece un estilo de ropa cómoda y casual, mientras que el azul hace alusión al material que más implementan en sus vestimentas (el jean).</p>	<p>Es de color blanco, muy pulcro los vidrios, en la parte superior posee un letrero de la marca de fondo rojo y el logo está en letras blancas luminiscentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dos maniqués femeninos en el centro: uno con blusa tipo top azul, shorts de jeans y chaqueta de jeans. - Un escaparate pequeño en el lado izquierdo con dos bolsos blanco. - Un perchero con una camisa /chaqueta de jean en el centro y dos jeans uno a cada lado, en la parte de atrás el segundo maniquí con 	<p>Los maniqués femeninos con las prendas de vestir.</p>	<p>Luz blanca.</p>	<p>Posee un vinilo en el lado izquierdo de la vitrina donde especifica los tipos de pagos de la tienda y sus redes. En el centro de la vitrina hay uno que dice: <i>“Denim para todas”</i>.</p>	<p>“Denim para todas”. Siempre encontrarás productos de moda que resaltan tu figura y con los cuales siempre estarás acorde en todos los roles y momentos de tu vida.</p>
--------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	---	--	--------------------	---	---

						<p>un jean blanco y una blusa de tiras azul claro.</p> <p>- En la parte superior una cortina de tiras de jeans de diferentes materiales.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Grupo de observación y de investigación de vitrinas

INFORME DE ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN DE VITRINAS COMO ARTEFACTO CULTURAL

- JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR, LOCAL Y TEMA DE OBSERVACIÓN

Justificación del Lugar: El lugar se escogió teniendo en cuenta la afluencia de personas en el día y horario escogido, también se tuvo en cuenta los tipos de locales que se encuentran allí, tomando como referencia que quisimos hacer los análisis enfocados en tiendas de ropa masculina y femenina.

Justificación del Local: Los locales se escogieron teniendo en cuenta que fueran tiendas que manejan una línea de ropa similar, un estilo casual enfocado en público juvenil.

Justificación Tema de Observación: El tema de observación que se escogió fue de ropa masculina y femenina, se escogió teniendo en cuenta que en sus vitrinas resaltaba una temporada o tema, además que tenían vitrinas visualmente llamativas.

- SOBRE LAS VARIABLES DE OBSERVACIÓN RELACIONAL (HACIA AFUERA):

Generar gráficas sobre cantidad y porcentaje de consumidores que:

a. MIRAN

CONSUMIDOR QUE MIRA

b. ENTRAN

CONSUMIDOR QUE ENTRA

c. COMPRAN

CONSUMIDOR QUE COMPRA

Fuente: Grupo de observación y de investigación de vitrinas

- SOBRE LAS VARIABLES DE OBSERVACIÓN DEL ARTEFACTO CULTURAL (HACIA ADENTRO):

Explicar la importancia de cada variable y hallazgos. Colocar foto de la vitrina resaltando o señalando los elementos de cada variable (las que hayan seleccionado 7 en promedio).

- COLOR(ES) DOMINANTE(S)
- DISPOSICIÓN O AGRUPACIÓN DE ARTÍCULOS
- PUNTO FOCAL PRINCIPAL
- TIPO DE ILUMINACIÓN
- VINILOS ADHESIVOS
- TEMA, TEMPORADA O HISTORIA
- FACHADA

PIGMENTO

Colores Dominantes

Disposición de Artículos

Recto, por repetición

Punto focal principal

Vinilo Adhesivo con descuento

Vinilos Adhesivos

Con temática de la temporada

Fachada

La fachada esta compuesta por la vitrina, el logo, la puerta y un marco color gris.

Fuente: Fotografía y Codificación por Daira Liceth Salazar Ortiz

KOAJ

Fuente: Fotografía y Codificación por Laura Valentina Uribe Gonzalez

ROOTTT+CO® TIENDAS DE ROPA

Colores Dominantes
Rojo, Blanco, Negro

Fachada
Elementos metálicos.
iluminación, vitrina.

Iluminación
Luz Led Amarilla

Punto Focal
Maniqués

Temporada
Amor y Amistad

Disposición de Artículos
Por Repetición

Vinilos Adhesivos
Descuentos, Amor y Amistad

Fuente: Fotografía y Codificación por Shelsy Valentina Quintero Güiza

Disposición de artículos

Fachada

Logo Iluminado

Letrero

Fachada de color blanco

Cuadro de una modelo con la vestimenta del local

Agrupación por repetición

Perchero con una camisa / chaqueta de jean en el centro y dos jeans uno a cada lado.

Agrupación por repetición, escaparate pequeño en el lado izquierdo con dos bolsos blanco.

En la parte superior una cortina de tiras de jeans de diferentes materiales.

Fuente: Fotografía y Codificación por Laura María Salazar Patarroyo

Punto Focal Principal

Luz blanca

Punto Focal

Vinilos Adhesivos

Vinilo donde especifica los tipos de pagos de la tienda y sus redes.

"Denim para todas".

Tema

Tema principal de la colección

Fuente: Fotografía y Codificación por Laura María Salazar Patarroyo

4.2. Preguntas

Durante la investigación sobre vinilos adhesivos como herramienta de marketing en vitrinas, se abordaron las siguientes preguntas clave para comprender a fondo este tema:

MOMENTO / CONTENIDO	DESCRIPCIÓN
APERTURA	Introducción de la entrevista, en la que se hace la presentación del espacio (podcast) y del tema sobre el cual se conversará. TEMA: Vinilos Adhesivos en las vitrinas comerciales.
PRESENTACIÓN DE INVITADO	El equipo de trabajo (Shelsy Quintero Güiza y Sebastián Hernández Hernández) presenta al invitado de manera general (Carlos Steven Sánchez Martínez), y lo interroga para conocer más sobre su vida y sobre su experiencia frente al tema central de conversación.
TEMAS EJE O SUBTEMAS	PREGUNTAS
Los Vinilos Adhesivos en el entorno del Diseño Gráfico	¿Qué factores se deben tener en cuenta al diseñar vinilos adhesivos para vitrinas en entornos comerciales?
	¿Cómo pueden los vinilos adhesivos ayudar a destacar la identidad de una marca en un entorno tan competitivo como un centro comercial?
	¿Cuál es el proceso típico de diseño y producción de vinilos adhesivos para vitrinas? ¿Qué consideraciones son esenciales durante este proceso?
	¿Qué papel desempeñan los vinilos adhesivos en la narrativa de una marca y en la experiencia del cliente en la tienda?
Los Vinilos Adhesivos en el entorno de la publicidad	¿Cuál consideraría que son las ventajas de utilizar vinilos adhesivos en las vitrinas comerciales para promocionar productos?
	¿Cómo influyen los vinilos adhesivos en la percepción de los clientes sobre los productos promocionados?
Estrategias e Innovaciones	Al usar vinilos adhesivos, ¿considera que mejor hacer juego con la vitrina (como contando una historia) o simplemente aplicarlo?
	¿Ha visto cuáles son las tendencias actuales en el uso de vinilos adhesivos en vitrinas?
	¿Cómo pueden los comerciantes evaluar la efectividad de sus estrategias de vinilos adhesivos en términos de aumento de tráfico y ventas?
	¿Conoce alguna innovación reciente en estrategias para el uso de vinilos adhesivos que estén cambiando la forma en que se utiliza en el comercio?

Consejos y Aportaciones	El cambio de vinilos adhesivos para cada temporada del año, ¿consideraría que es una pérdida de recursos o una gran inversión para la tienda?
	¿Cuál es el impacto ambiental de los vinilos adhesivos y qué prácticas sostenibles se pueden adoptar en su uso?
	¿Puedes compartir alguna campaña memorable o una tienda que te llame la atención por utilizar vinilos adhesivos de manera excepcional en las vitrinas de los centros comerciales o de algún sector de la ciudad?
	¿Qué consejos darías a los comerciantes que desean aprovechar al máximo los vinilos adhesivos en sus estrategias de marketing en vitrinas?
	¿Qué consejos darías a las pequeñas empresas con presupuestos limitados que desean aprovechar los beneficios de los vinilos adhesivos en sus vitrinas?
MOMENTO / CONTENIDO	DESCRIPCIÓN
CANCIÓN	Aimer 「残響散歌」 MUSIC VIDEO (テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編オープニングテーマ)
CIERRE	El equipo de trabajo finaliza con conclusiones sobre la entrevista en general y se despiden del invitado.

Fuente: Elaborada por Shelsy Valentina Quintero Güiza y Sebastián Hernández Hernández

4.3. Podcast

Este es el link donde podrás escuchar el podcast “Vinilos Adhesivos en Vitrinas”

https://drive.google.com/file/d/1d5HTbbloIVG_mO55X0hKRmm6Hr4PPwbS/view?usp=sharing

4.4. Transcripción

Lo que están a punto de explorar es la transcripción exacta del podcast que acabaron de escuchar. En este texto, encontrarán todos los detalles, ideas clave y reflexiones proporcionadas por nuestro invitado. La invitación es que se sumerjan en esta transcripción para revivir o explorar a fondo las valiosas perspectivas que se compartieron en la entrevista.

Fecha y hora entrevista	14 de octubre, 2023 a las 10:30 a.m.	
Lugar entrevista	Videoconferencia (Zoom)	
Entrevistado/a	Carlos Steven Sánchez Martínez	
Entrevistadores, Transcriptores	Shelsy Quintero Güiza (Entrevistadora y Transcriptora) Sebastián Hernández Hernández (Entrevistador y Transcriptor)	
TIEMPO GRABACIÓN	TRANSCRIPCIÓN	Codificación abierta
00:00:00	SHELSY Muy buenos días, bienvenidos a esta entrevista “Vinilos Adhesivos en Vitrinas Comerciales”, habla Shelsy Quintero junto con mi compañero, Sebastián Hernández. Vamos a entrevistar a nuestro invitado Carlos Steven Sánchez Martínez, diseñador gráfico multidisciplinario y docente con experiencia empresarial. Bienvenidos.	Saludo y presentación del invitado
00:00:18	SEBASTIÁN Bienvenido, bienvenido.	Bienvenida
00:00:22	PROFE STEVEN Gracias.	Agradecimiento
00:00:23	SEBASTIÁN Como comentaba mi compañera Shelsy, ehh-empezamos ¿Eh-Qué cree, ¿qué considera que son las ventajas de utilizar vinilos adhesivos en las vitrinas comerciales para promocionar, eh- los productos?	-Ventajas de los vinilos adhesivos -Promoción de productos
00:00:38	PROFE STEVEN Vale, ehh- considero que las ventajas de utilizar vinilos adhesivos en las vitrinas comerciales para promocionar productos, ehh- pues bueno, la principal ventaja es que se promocionan los productos en, en primera instancia al público y sobre todo a los, a los de a pie, ¿cierto?, porque ellos tienen el primer impacto de la vitrina cuando van pasando por ahí.	-Principal ventaja -Impacto al público de a pie

00:01:04	SEBASTIÁN Claro.	Expresión de confirmación
00:01:05	PROFE STEVEN No solamente centros comerciales sino, también en el, en el mercado abierto, ¿no?, en el centro y toda esta cuestión, entonces digamos que genera ehm- cierto impacto, cierta diferenciación frente a otros demás locales, entonces diría que esa es una de las principales ventajas de utilizarlos.	Diferenciación frente a otros locales
00:01:26	SHELSY Muy bien, ehh- la siguiente pregunta es ¿Qué factores se deben tener en cuenta al diseñar vinilos adhesivos para vitrinas en entornos comerciales?	Factores en el diseño de vinilos adhesivos
00:01:36	PROFE STEVEN Bueno pues, ehm- principalmente el tipo de vinilo que se va a utilizar, ¿sí?, pues porque hay vinilos de un solo color y vinilos para impresión, ¿cierto?, que son, pues los, los blanquitos que se imprimen encima y pues ya, entonces ehh- factoriza tener en cuenta número uno, si tiene troquel ¿sí?, si el, si el vinilo, si el diseño que usted está haciendo pues tiene algún tipo de troquelado corte especial, tenerlo en cuenta porque eso puede hacer que arruine el, la postura o el pegado del vinilo en el, en la vitrina, ¿sí? y tenga que volver a repetirlo, entonces es, es importante tener en cuenta esa cuestión ¿sí?, número dos, que quien lo vaya a pegar sea experto pegando vinilos, porque no cualquiera sabe pegar vinilos ¿sí? y los tipos de vinilos que hay y número tres, puede ser, ehm- las medidas precisas de las vitrinas que se vayan a tener.	-Tipos de vinilos -Troquelado -Cortes -Experiencia previa al instalar los vinilos -Medidas de la vitrina
00:02:39	SEBASTIÁN Claro.	Expresión de confirmación
00:02:41	SHELSY Claro.	Expresión de confirmación
00:02:42	PROFE STEVEN	Expresión de finalización

	Listo.	
00:02:43	SEBASTIÁN Ehh- bueno pues, eh- ¿Cómo influyen ehh-estos ni, estos vinilos adhesivos en la percepción de los clientes, ehh- sobre todo, pues, en los productos promocionados?	Percepción de los clientes
00:02:55	PROFE STEVEN Bueno pues, ehh- digamos que depende de lo que se, de lo que plantee la empresa como tal y el mensaje que esté poniendo en el vinilo.	-Planteamiento de la empresa -Mensaje del vinilo
00:03:06	SEBASTIÁN ¡Ok!	Expresión de confirmación
00:03:06	PROFE STEVEN Entonces, por ejemplo, en época decembrina ¿sí?, pues es más como de atracción o de eh- unirse como al, a la onda navideña ¿sí?, mientras que en el resto del año si están ofreciendo que ehm-, quizás promociones de temporada, como temporada de Halloween, temporada de amor amistad, temporada de la madre, ¿sí?, pues ehh- vendría siendo como eso, como esa cuestión. En cuanto al vinilo ¿no?, porque la exhibición del, de la vitrina pues es otra cosa.	-Temporadas -Promociones
00:03:37	SHELSY Sí, es como hacerle un juego. Ehh- Al usar vinilos adhesivos, ¿Considera que es mejor hacer un juego con la vitrina, o, como contando una historia o simplemente aplicarlo?	-Instalación de vinilos en la vitrina -Contar una historia
00:03:52	PROFE STEVEN Bueno, pues eso tiene, ehh- digamos que múltiples respuestas por así decirlo, ¿sí?, porque pues, hacer juego es simplemente aplicarlo, ¿sí?, y contar una historia pues, es muy difícil contar una historia en una vitrina de exhibición, ¿sí? entonces, si por ejemplo hablamos del visual merchandising que es un tema totalmente diferente, ¿sí?, pues se entiende que el propósito de la construcción de la vitrina, ¿sí?, es mucho más importante que lo que, pues que el vinilo que se le coloque pues por encima.	-Visual Merchandising -Construcción de la vitrina

00:04:25	SHELSY Exacto.	Expresión de confirmación
00:04:27	SEBASTIÁN Mhm.	Expresión de confirmación
00:04:27	PROFE STEVEN ¿Sí? porque vendría siendo básicamente como, decorativo al final del cuento, ¿sí?, y prevalece la importancia de lo que se está exhibiendo en la vitrina.	-Conclusión -Decorativo -Exhibición de la vitrina
00:04:39	SHELSY Bien, bien.	Expresión de afirmación
00:04:40	SEBASTIÁN Ok, ehm- ¿Ha visto cuáles son las tendencias actuales en el uso de vinilos adhesivos?	Tendencias en vinilos adhesivos
00:04:52	PROFE STEVEN Mmm- ¡sí!	Expresión de afirmación
00:04:55	SEBASTIÁN ¿Qué tendencia?	Cuestionamiento
00:04:57	PROFE STEVEN Ehh- pues digamos que, en cuanto materiales, el uso del vinilo, ehm- ehm-, con una, con un acabado mate se volvió tendencia sobre, pues del brillante que es como el corriente, por así decirlo. ¿Sí?, no, no más.	Materiales
00:05:19	SHELSY Profe, ¿Cómo pueden los vinilos adhesivos ayudar a destacar la identidad de una marca en el entorno tan competitivo como un centro comercial?	-Identidad de la marca -Entorno competitivo
00:05:29	PROFE STEVEN Bueno pues, ehh- aquí los vinilos adhesivos sí juegan un papel importante, ya que, ayudan a resaltar la identidad de la marca, de la empresa, de la compañía o del negocio que esté ¿sí?, a través de las vitrinas, utilizando los vinilos entonces ahí, lo	-Estilo gráfico -Diferenciación

	que se representa son, no solamente las formas típicas en sí, sino el estilo gráfico y los colores, pues que utilizan corporativamente. Eso hace de que se diferencien y, y pues que hagan como, que marquen la diferencia entre ellos.	
00:06:02	SEBASTIÁN Ok, ehh- profe ¿Cuál es el proceso típico de diseño y producción de vinilos adhesivos para, para vitrinas y qué consideraciones son esenciales para, para bueno, durante este proceso?	Proceso de diseño y producción de vinilos adhesivos
00:06:17	PROFE STEVEN Bueno pues, eh- principalmente que ehh-, la construcción del vinilo se tiene que hacer con una, digamos que, con unas, un enfoque hueco, ¿sí?	-Construcción -Enfoque hueco
00:06:31	SEBASTIÁN Ok.	Expresión de confirmación
00:06:31	PROFE STEVEN Porque el vinilo vendría siendo como una especie de carátula, ¿sí?, pero busca mostrar lo que está por dentro de la vitrina, ¿sí? de la exhibición, si lo oculta pues se vuelve más como, una pared ¿sí?, más que...	Exhibición
00:06:45	SEBASTIÁN Claro.	Expresión de confirmación
00:06:46	PROFE STEVEN Es una exhibición y número dos, ehm- que los elementos que vayan a, a recortar ¿sí?, estén muy bien, digamos que ehh-, medidos porque, si por ejemplo realizan una base y se cortan los centímetros mal puede afectar considerablemente la, la visual de la vitrina.	-Recorte -Medidas
00:07:12	SHELSY ¿Qué papel desempeñan los vinilos adhesivos en la narrativa de una marca y en la experiencia del cliente en la tienda?	-Narrativa de la marca -Experiencia del cliente
00:07:22	PROFE STEVEN	Invitación al cliente

	Bueno pues, básicamente ehm-, el vinilo se vuelve como, pues una, una invitación al cliente a, a ver o a chismosear más bien.	
00:07:36	SHELSY A vitrinear.	-Expresión de reafirmación -Aporte a la conversación
00:07:36	PROFE STEVEN Como que, qué es lo que está en promoción y qué es lo que están ofertando como tal, ¿sí?, además de que ehh-, de cierta manera el vinilo se utiliza para eh- generar como cierta ambientación previa a ingresar al local, ¿sí?, entonces ahí es donde ocurre lo de amor y amistad, lo de Halloween, lo de Navidad, lo de toda esta cuestión ¿sí?, entonces es como que, lo invitan a uno ingresar.	-Promoción y oferta -Invitación
00:08:07	SEBASTIÁN Ok, ehm- ¿Cómo pueden los comerciales, los comerciantes perdón, evaluar la efectividad de sus estrategias de vinilos adhesivos en términos de aumento de tráfico y de ventas?	Estrategia para el aumento de tráfico y venta
00:08:21	PROFE STEVEN Mmm- bueno pues, ésta pregunta si es, digamos que un poquito difícil porque, pues el vinilo aquí no, no hace parte de una estrategia, sino que más bien es una herramienta más, ¿sí?, la estrategia va mucho detrás de, de todo esto.	Herramienta para la estrategia
00:08:38	SEBASTIÁN Entiendo.	Expresión de comprensión
00:08:38	PROFE STEVEN Entonces digamos que, hacer una evaluación en el que el vinilo tenga algún tipo de, de efectividad en ventas y demás es muy difícil de, de considerar, pues, porque no solamente el vinilo pues muestra un precio y una promoción, sino que, pues todo ocurre dentro del local, no desde afuera.	Evaluación para la efectividad en ventas
00:08:59	SEBASTIÁN Desde afuera, claro.	Expresión de confirmación

00:09:03	SHELSY Claro, ehh- profe ¿Conoce alguna innovación reciente en estrategias para el uso de vinilos adhesivos que estén cambiando la forma en que se utiliza en el comercio?	Innovación en vinilos adhesivos
00:09:12	PROFE STEVEN Eh- pues sí, de hecho pues a nivel profesional lo que llaman visual merchandising, ¿sí?, están ehh-, digamos que mejorando el, el uso o la aplicación de los vinilos en el, en las vitrinas, ¿sí?, entonces como que, están generando ciertas estrategias y tipos de estudio para que se use de mejor manera el vinilo para mostrar el, la vitrina y pues que aquí en este ejercicio sí ocurran unas, unas qué?, unas ehm- un aumento de tráfico y ventas en el, en los locales, pero pues como les digo es una cosa diferente, el vinilo pues viene siendo como una herramienta, ¿sí?, un material más.	-Visual merchandising -Tipos de estudio
00:09:57	SEBASTIÁN El cambio de vinilos adhesivos para cada temporada del año, ehh- ¿Usted considera que es una pérdida de recursos a, a una gran, o una gran inversión para la tienda?	-Pérdida de recursos o -Gran inversión
00:10:10	PROFE STEVEN Pues miren que aquí, aquí esta pregunta sí demuestra la importancia que tienen los vinilos, de hecho, no es.	Importancia de los vinilos
00:10:17	SEBASTIÁN Ok.	Expresión de confirmación
00:10:18	PROFE STEVEN No es ¿qué?, no es una pérdida de recursos, eso es una muy buena inversión, ¿sí?, porque es que invita temporalmente, o sea pues, temporal haciendo referencia a las temporadas, a los clientes, ¿sí? y pues esto aquí sí funcionan para generar promociones de temporada y eso es lo que llama tanto la atención, ¿sí? y no solamente que, pues que digamos que adorna el ambiente, ¿sí?, sino que pues, aquí sí tiene ese doble propósito, entonces sí es una buena inversión el, el cambio y los vinilos. El problema como tal es quizás algunos empresarios que intentan ahorrarse	-Promociones de temporada -Buena inversión

	el, el rediseño de los vinilos ¿sí?, y pues guardan los vinilos viejos para el próximo año y ahí es donde comienza a dañarse la imagen como tal.	
00:11:06	SHELSY Sí, jaja, se ven todos feos. Profe, ¿Cuál es el impacto ambiental de los vinilos adhesivos y qué prácticas sostenibles se pueden adaptar en su uso?	-Impacto ambiental -Prácticas sostenibles
00:11:20	PROFE STEVEN Mmm- el impacto ambiental.	Expresión de confirmación
00:11:27	SHELSY Sí, porque dicen que es prácticamente...	-Expresión de afirmación -Explicación
00:11:29	SEBASTIÁN Tanto las tintas.	Aporte a la explicación
00:11:31	SHELSY ...Es plástico.	Conclusión
00:11:31	PROFE STEVEN Sí pues, digamos que ehh-, eso se vuelve basura inmediatamente de, de que se deja de usar se vuelve basura, genera desperdicio, ¿sí?, porque pues es un, es una pegatina entonces tiene un recubrimiento, ehh- pero pues, digamos que se trata como papel, ¿sí?, aunque tenga pues ciertos componentes de plástico como ustedes dicen, ¿sí?, es, o pues, es desechable no, no tiene como una segunda utilidad, entonces pues, eh- sí está difícil yo creo que, no, está muy difícil, si genera como contaminación esa cuestión. Eh- hoy, hoy por hoy sí están desarrollando pues mejores materiales biodegradables y toda esa cuestión, pero pues, ehh- eso también aumenta los costos.	-Desechables -Sin segunda utilidad -Contaminación -Materiales biodegradables -Aumento de costos
00:12:22	SEBASTIÁN Los costos, sí.	Expresión de afirmación
00:12:23	PROFE STEVEN	Apoyo el medio ambiente

	Entonces, entonces se vuelve más como una apuesta de la misma empresa, si quisiese ayudar al medio ambiente o pues simplemente no.	
00:12:33	SHELSY Si.	Expresión de afirmación
00:12:35	SEBASTIÁN Ehh- profe ¿Puedes compartir alguna campaña memorable ehh-, que recuerde o una tienda que le llame la atención por utilizar vinilos adhesivos de, pues de una manera buena, excelente y en las vitrinas de los centros comerciales o el de algún sector pues de la ciudad que, que reconozca?	Campaña o tienda con buen uso de los vinilos adhesivos
00:12:57	PROFE STEVEN Bueno pues, vean que hay varias tiendas que sí ehh- digamos que le dan la importancia que tiene el visual merchandising como lo son Vélez, ¿sí?	Referentes de tiendas
00:13:09	SEBASTIÁN Ok.	Expresión de confirmación
00:13:10	PROFE STEVEN Y digamos que otras son, por ejemplo, Panty Jeans aquí en Ibagué o El Universo de la Moda que creo que tienen como los mismos socios, ellos sí cambian constantemente los vinilos de las vitrinas para las promociones y ambientar pues el, las cosas. Pero la que digamos así que haya impactado mucho mucho, ehh- creo que fue en una de las campañas de Vélez cuando ofrecieron el producto de marcado personalizado de las prendas, ¿sí?, aquí tenían digamos que en, en las vitrinas como ese, esa edición especial y esos, eso estaba bacano, eso estaba chévere. No más.	-Referentes de tiendas -Vélez
00:13:57	SEBASTIÁN Vélez	Conclusión
00:13:58	SHELSY ¿Qué consejos darías a los comerciantes que desean aprovechar al máximo los vinilos adhesivos en sus estrategias de marketing en vitrinas?	Consejos para aprovechar los vinilos adhesivos

00:14:07	PROFE STEVEN El consejo número uno es que, que las que llaman estrategias de marketing realmente lo sean, ¿sí?, porque ahí sí como que descargan cualquier recurso de, de Freepik o de plataformas de recursos vectoriales.	-Primer consejo -Estrategias de marketing reales
00:14:21	SHELSY Si.	Expresión de afirmación
00:14:22	SEBASTIÁN Jajaja.	Risas
00:14:22	PROFE STEVEN Y montan esa pendejada como si fuera, pues cualquier cosa, ¿sí?, en vez de ser uple, aplicadas en una estrategia real y ahí es donde realmente se ve afectada la imagen de marca y toda esta cuestión por no tener esa identidad y utilizar el vinilo pues, ahí sí como decía en una pregunta anterior, como por ponerlo.	Imagen de marca afectada
00:14:43	SEBASTIÁN Como por ponerlo.	Expresión de confirmación
00:14:43	PROFE STEVEN Entonces ese sería, ese sería uno de los consejos primarios, si ustedes se ponen a, a ver hay muchos, hay muchos negocios, ¿sí?, que facturan bastante ¿sí?, pero uno por la, el precio de los productos los considera ehh- digamos que inferiores ¿no?, o sea, hacer la comparación como ahorita de lo Panty Jean, sobre todo de Surtitodo, a Vélez a, a no sé, Ela ¿sí?, pero la gran diferencia de lo que realmente se diferencia es que las empresas así como Vélez, Arturo Calle, Ela sí tienen una estrategia y la aplican correctamente en sus vitrinas, estas otras personas si descargan esa pendejada y la pegan y sí lo decoran, ¿sí?, no tiene otra como otro, otra funcionalidad, en vez de hacer una estrategia que sí les regene-, les, si les genere ehh- pues tráfico y ventas pues utilizando correctamente la herramienta ¿sí?, el material, ese sería el consejo.	-Segundo consejo -Estrategias de marketing -Generación tráfico y ventas

00:15:39	SEBASTIÁN Ok.	Expresión de confirmación
00:15:40	PROFE STEVEN Que no se dejen estafar.	Conclusión
00:15:41	SHELSY Jaja, como colocarlo solo porque se ve bonito simplemente.	-Aporte a la conversación -Estética
00:15:44	PROFE STEVEN Si.	Expresión de afirmación
00:15:46	SEBASTIÁN Ehh- última pregunta es ¿Qué consejos, otros consejos darías a las personas ehh- que tienen empresas como pequeñas, eh- que por ende ellos tienen un presupuesto bastante bajo, limitado y que desea pues, desean aprovechar los beneficios de los vi, de los vinilos? ¿Qué consejos nos podrías dar sobre esas pequeñas empresas?	-Consejos -Empresas pequeñas -Presupuestos limitados -Beneficios de los vinilos adhesivos
00:16:14	PROFE STEVEN Bueno pues digamos que ehh-, un buen consejo sería ehh- potenciar sus productos estrella a través de las vitrinas, ¿sí?, entonces de esta manera resaltar con ayuda de los vinilos ésta, para que pues ellos puedan vender mucho más ¿sí?, y pues utilizar la temporalidad para, para llamar mucho más gente, ¿sí?, eso sí es eh- importante, sí como entrar en el contexto que nosotros estamos, ¿sí? por ejemplo, cuando entre la época decembrina, cuando entre la época de Halloween, cuando entre la época de mamá, de papá, estar como en esa vanguardia hace que ehm-, pues se vuelva un recurso importante el uso de los vinilos en vez de no hacerlo, ¿sí? O sea, pasa a ser una tienda normal, a ser la tienda, ¿sí?	-Primer consejo -Potenciar productos -Entrar en contexto de las temporadas
00:17:07	SHELSY Listo.	Expresión de confirmación
00:17:08	SEBASTIÁN Mhm.	Expresión de confirmación

00:17:10	SHELSY Ahí también como aporte adicional, ahh, que digamos, últimamente se ha visto de que también no usan como tal el vinilo, sino que ya se van como más a la creatividad de, de usar pinturas, o esos crayoncitos o cositas así.	-Aporte -Otros tipos de publicidad parecidos al vinilo adhesivo
00:17:26	PROFE STEVEN O las tizas, sí.	-Aporte a la conversación - Expresión de afirmación
00:17:27	SHELSY Eso.	Expresión de confirmación
00:17:27	SEBASTIÁN Las tizas Shel.	Aporte a la conversación
00:17:28	PROFE STEVEN Pero que, pero digamos, mira que, es que eso es diferente, porque eso hace parte de estudios de otras empresas, ¿sí?, que van acorde a sus identidades de marca ¿sí?	-Estudios de empresas -Identidad de marca
00:17:38	SEBASTIÁN Eso ya es...	Aporte a la conversación
00:17:39	PROFE STEVEN Entonces digamos que el uso de las tizas y toda esa cuestión es como que vieron que estos las usaron les pareció bonito y simplemente las montaron, pero pues no es correcto, no va con ellos.	Estética
00:17:49	SEBASTIÁN Ok. Como tra-, como, como tratando de, como que incluirse en él, en él, pero no.	Aporte a la conversación
00:17:57	PROFE STEVEN ¡Si! algo así como que, lo vieron, se copiaron y dijeron ¡Wow! que gran idea, y se copiaron y ya. Pero pues no...	Estética
00:18:04	SEBASTIÁN Pero no...	Expresión de afirmación
00:18:05	SHELSY	Fuera del estilo gráfico

	No va acorde con la marca, digámoslo así.	
00:18:08	PROFE STEVEN No aplica, sí. Que digamos, por ejemplo, ustedes se ponen a ver, Roott+co utiliza eh- pintura.	Referentes estilos gráficos
00:18:15	SEBASTIÁN Sí.	Expresión de afirmación
00:18:16	PROFE STEVEN Y utiliza aerosoles, ¿Por qué? porque hace parte de su estilo de marca, ¿sí?	Aplicación de aerosoles
00:18:21	SEBASTIÁN Claro.	Expresión de confirmación
00:18:21	PROFE STEVEN De su identidad y demás. Ehh- Rogues Street Style ¿sí?, utiliza uno que otro, pero también utiliza vinilo, porque eso es arte callejero, entonces ese estilo aplica muy bien, ¿sí?, el único, digamos que, la única temporada en la que se aplica utilizar aerosol es en diciembre, pero es porque es el aerosol ese tipo nieve, entonces es como que aplica, de resto es, es re ficti, re pailas.	-Referentes estilos gráficos -Aerosoles -Identidad de marca
00:18:46	SEBASTIÁN Jajajaja	Risas
00:18:48	PROFE STEVEN Se ve grillo y no, pues, de poder.	Conclusión
00:18:53	SHELSY Profe y ya para finalizar, qué canción nos regalaría para...	Solicitud de canción
00:18:59	PROFE STEVEN ¿Pa' pegar vinilos?	Chiste
00:19:00	SHELSY Jajajajaja	Risas
00:19:01	SEBASTIÁN	Risas

	Jajajaja	
00:19:01	PROFE STEVEN Jajajaja	Risas
00:19:03	SHELSY Profe, ¿Qué canción nos regalaría para como finalizar este podcast y darle un bonito gusto a nuestros oyentes?	Solicitud de canción
00:19:14	PROFE STEVEN Ehh- uy sería muy buena ehh-, pues no sé cómo se llama, pero es una canción de Aimer, es así como japonesa, coreana, china, pues que tiene bastante energía y sería una salida bien poderosa del, del podcast.	Canción recomendada
00:19:35	SHELSY Ah listo profe.	Expresión de afirmación
00:19:36	SEBASTIÁN Aimer.	Expresión de confirmación
00:19:36	SHELSY ¡Gracias!	Agradecimiento
00:19:38	PROFE STEVEN Se los voy a compartir.	Soporte de búsqueda
00:19:38	SHELSY Muchas gracias por compartir con, con nosotros la entrevista, espero que haya sido pues, algo diferente a lo casual que sumercé haya hecho y pues, nada agradecerle por querer ha-, hacer la entrevista con nosotros.	Agradecimiento al invitado
00:19:56	PROFE STEVEN Gracias muchachos, a ustedes por invitarme.	Agradecimiento a los entrevistadores
00:19:58	SEBASTIÁN Gracias profe, listo, listo jajaja.	Agradecimiento al invitado
00:20:01	SHELSY	-Agradecimiento a los oyentes

	Gracias a nuestros oyentes por llegar hasta acá al final, espero hayan disfrutado de este podcast y para finalizar a continuación escucharán Aimer.	-Apertura de la canción
00:20:10	*Suena Aimer 「残響散歌」 MUSIC VIDEO (テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編オープニングテーマ) de fondo*	Inicio de la canción
00:21:37	*Finaliza Aimer 「残響散歌」 MUSIC VIDEO (テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編オープニングテーマ) *	-Cierre de la entrevista -Fin de la canción

Fuente: Elaborada por Shelsy Valentina Quintero Güiza y Sebastián Hernández Hernández

4.5. Codificación

A continuación, no encontrarán una simple transcripción codificada; sino una exploración meticulosa y estratégica de la entrevista sobre vinilos adhesivos en vitrinas que han leído y escuchado anteriormente. Cada línea, cada elección de palabras, se ha codificado con un propósito claro: desentrañar capas más profundas de significado, resaltar conexiones cruciales y presentar una narrativa que va más allá de la superficie. Esta codificación no es solo un proceso técnico, es destilar la información para extraer verdades fundamentales y revelar patrones que podrían pasar desapercibidos en la lectura, con el fin de desafiar percepciones previas, cuestionar suposiciones y descubrir la riqueza de conocimiento que subyace en cada respuesta y observación de la entrevista.

Codificación elaborada por:	Shelsy Valentina Quintero Güiza	
Entrevistado/a	Carlos Stevens Sánchez Martínez	
Fecha de realización codificación:	24 de octubre del 2023	
CODIFICACIÓN ABIERTA (PRIMER NIVEL)	CODIFICACIÓN AXIAL (SEGUNDO NIVEL)	
<ul style="list-style-type: none"> - Ventajas de los vinilos adhesivos - Promoción de productos - Impacto entre los locales - Diferenciación entre los locales - Tipos de vinilos - Troquelados - Cortes - Experiencia en vinilos - Medidas - Percepción de los clientes - Planteamiento de la empresa - Mensaje de los vinilos - Temporadas - Instalación de vinilos en las vitrinas - Visual Merchandising - Exhibición - Tendencias - Materiales - Identidad de marca - Entorno competitivo - Estilo gráfico - Proceso de diseño 	<ul style="list-style-type: none"> - Vinilos adhesivos - Visual Merchandising - Publicidad - Identidad de marca 	

<ul style="list-style-type: none">- Producción- Construcción- Narrativa de la marca- Experiencia del cliente- Aumento de tráfico y venta- Herramientas- Inversión- Impacto ambiental- Contaminación- Aumento de costos- Materiales biodegradables- Campañas- Referentes- Estrategia marketing- Presupuestos limitados- Potenciador de productos- Estético	
---	--

Fuente: Elaborada por Shelsy Valentina Quintero Güiza

5. CONCLUSIONES

Los vinilos adhesivos son una herramienta de marketing visual sumamente efectiva y rentable para las empresas que buscan atraer a los consumidores en las vitrinas de los centros comerciales. Su versatilidad y capacidad para personalizar mensajes de acuerdo a sus necesidades específicas los convierten en una opción ideal para adaptarse a diferentes temporadas, promociones y eventos especiales, para llamar la atención de los transeúntes.

Además, el uso de vinilos adhesivos en las vitrinas puede ser una inversión rentable para las empresas, ya que su costo es relativamente bajo en comparación con otras herramientas de marketing visual como las vallas publicitarias o los anuncios en televisión. Además, su durabilidad y facilidad de instalación los hacen una opción conveniente para los comerciantes.

Es importante tener en cuenta que, aunque los vinilos adhesivos pueden ser una herramienta poderosa para atraer a los consumidores, su uso debe ser estratégico y no excesivo. La sobrecarga de información en las vitrinas puede tener el efecto contrario y alejar a los consumidores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Normas APA. (2019). *Citas APA, séptima edición*. Disponible en: <https://normas-apa.org/citas/>

Revista CEA. (2020). *Plantilla presentación de artículos de investigación*. Medellín: ITM.
Disponible en: https://revistas.itm.edu.co/index.php/revista-cea/plantilla_articulo.

Universidad Europea. (2022, November 16). *¿Qué es el visual merchandising?*
<https://universidadeuropea.com/blog/que-visual-merchandising/>

CAAD Retail Design. (2021, September 30). *Visual Merchandising: funciones y claves para tener éxito en retail*. CAAD Retail Design Barcelona | Diseño De Espacios Comerciales Y Visual Merchandising. <https://caad-design.com/visual-merchandising-funciones-y-claves-para-tener-exito-en-retail>

Lorente, P. (n.d.). *Qué es el visual merchandising y su rol en el marketing*. ESIC.
<https://www.esic.edu/rethink/marketing-y-comunicacion/que-es-visual-merchandising>

Kantar | Consumer Panel | Consumer behaviour insights | Consumer panels - Kantar Worldpanel. (n.d.). <https://www.kantarworldpanel.com/global>

Home. (n.d.). <https://www.kantar.com/latin-america>

La huella de una marca - Español - Kantar Worldpanel. (n.d.).
<https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/La-huella-de-una-marca>

Sobre nosotros. (n.d.). <https://www.kantar.com/latin-america/sobre-nosotros>

Brand footprint. (n.d.). <https://www.kantar.com/es/expertise/crecimiento-de-marca/estrategia-de-marca/brand-footprint>

Lorente, P. (n.d.). *Qué es el visual merchandising y su rol en el marketing*. ESIC.

<https://www.esic.edu/rethink/marketing-y-comunicacion/que-es-visual-merchandising>

Qué es el Visual Merchandising: funciones y claves de éxito. (n.d.).

<https://www.mastermarketing-valencia.com/ventas-y-gestion-comercial/blog/que-es-visual-merchandising/>

Algora, R. G. (2018, September 7). *Visual Merchandising: el poder de atraer en el punto de venta*. Semrush Blog. <https://es.semrush.com/blog/visual-merchandising-poder-atraccion-punto-venta/>

La importancia del Visual merchandising en la estrategia de las marcas de moda. (2021, May 11). Plushlamour. <https://plushlamour.com.ar/articulo/la-importancia-del-visual-merchandising-en-la-estrategia-de-las-marcas-de-moda/>

Gràcia, A. (2023, November 17). *Visual Merchandising en retail: cómo utilizarlo en tu tienda*. Status2. <https://status2.com/visual-merchandising-retail/>

Mailchimp. (n.d.). *¿Qué es una presentación visual?* | Mailchimp.

<https://mailchimp.com/es/resources/what-is-pitch-deck/>

Camps, D. (2022, October 3). *Marketing visual: qué es, estrategias para mejorar la conversión de tu web y ejemplos*. <https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/estrategias-marketing-visual-para-mejorar-conversion>

Blog. (2023, October 13). *Marketing visual: ¿Qué es y cómo funciona?* Kiwop.

<https://www.kiwop.com/blog/marketing-visual>

Talavera, C. M. (2023, July 19). *Elementos Visuales para el Marketing y la Comunicación*. Blog De Email Marketing: Noticias, Ideas, Casos.

<https://sendpulse.com/latam/blog/elementos-visuales-para-el-marketing-y-la-comunicacion>

Ridge, B. V. (2023, August 28). *El poder del marketing visual: una guía completa con ejemplos*. MEDIUM Multimedia Agencia De Marketing Digital.

<https://www.mediummultimedia.com/marketing/que-es-marketing-visual-y-ejemplos/>

Acumbamail. (n.d.). *Acumbamail: marketing sencillo para hacer crecer tu negocio*.

Acumbamail. <https://acumbamail.com/glosario/marketing-visual/>

Su00e1ez, I., & Sáez, I. (2016, April 3). *Estrategia de Marketing Visual: Cu00f3mo el*

DISEu00d1O te puede ayudar a vender. Inge Sáez. <https://ingesaez.es/estrategia-de-marketing-visual/>

Convertia. (2019, December 9). *Marketing visual: la importancia del diseño en tu marketing- Blog Convertia*. Convertia Blog.

<https://blog.convertia.com/index.php/marketing-visual-la-importancia-del-diseno-en-tu-marketing/>

Chávez, A. (2021, October 22). *¿Qué es el Vinilo Adhesivo y para que se usa?* Serigrafía

DF Ink Works. <https://www.serigrafiadf.com/que-es-el-vinilo-adhesivo-y-para-que-se-usa/>

Linarez, A. (2023, August 31). *Tipos de vinilo adhesivo: la forma más práctica de saber cuál elegir*. El Blog De Rotulatumismo.com.

<https://www.rotulatumismo.com/blog/tipos-vinilo-adhesivo/>

José, & José. (2023, October 4). *¿Qué es un vinilo y dónde se puede utilizar este material*

adhesivo? Openprint. <https://openprint.com/que-es-vinilo/>

Velez, J. (2022, December 14). *Vinilo adhesivo para vitrinas de almacenes y locales*.

Digitalgraf Publicidad. <https://digitalgraf.co/vinilo-adhesivo-para-vitrinas/>

Jonathan. (2023, June 12). ¿Qué son los vinilos decorativos? La mejor técnica de

decoración. *Blog de decoración con vinilos decorativos*.

<https://www.andiar.com/blog/decoracion-con-vinilos/>

Decorativos, E. V. Y. S. (2023, August 18). Vinilos Adhesivos: Transformando Espacios

con Creatividad y Elegancia. *Medium*. [https://medium.com/@marc3art/vinilos-](https://medium.com/@marc3art/vinilos-adhesivos-transformando-espacios-con-creatividad-y-elegancia-2a1f1a4393fa)

[adhesivos-transformando-espacios-con-creatividad-y-elegancia-2a1f1a4393fa](https://medium.com/@marc3art/vinilos-adhesivos-transformando-espacios-con-creatividad-y-elegancia-2a1f1a4393fa)

Pcg. (2020, March 2). *Vinilos adhesivos: una multitud de formatos y usos | El Blog de*

PCG. PCG. <https://www.pcgprint.com/blog-adhesivos-vinilos-impresos/>

La importancia de las vitrinas como captador de compradores | Pontificia Universidad

Javeriana. (n.d.). [https://www.javeriana.edu.co/educon/blog/la-importancia-de-las-](https://www.javeriana.edu.co/educon/blog/la-importancia-de-las-vitrinas-como-captador-de-compradores)

[vitrinas-como-captador-de-compradores](https://www.javeriana.edu.co/educon/blog/la-importancia-de-las-vitrinas-como-captador-de-compradores)

Las vitrinas o Escaparates es quizás el punto más importante de tu tienda, es donde el

cliente toma la decisión de entrar a tu tienda, la vitrina es la cara de tu marca, y su

principal función es. . . – Cámara de Comercio del Putumayo. (2018, November

22). [https://ccputumayo.org.co/las-vitrinas-o-escaparates-es-quizas-el-punto-mas-](https://ccputumayo.org.co/las-vitrinas-o-escaparates-es-quizas-el-punto-mas-importante-de-tu-tienda-es-donde-el-cliente-toma-la-decision-de-entrar-a-tu-tienda-la-vitrina-es-la-cara-de-tu-marca-y-su-principal-funcion-es/)

[importante-de-tu-tienda-es-donde-el-cliente-toma-la-decision-de-entrar-a-tu-tienda-](https://ccputumayo.org.co/las-vitrinas-o-escaparates-es-quizas-el-punto-mas-importante-de-tu-tienda-es-donde-el-cliente-toma-la-decision-de-entrar-a-tu-tienda-la-vitrina-es-la-cara-de-tu-marca-y-su-principal-funcion-es/)

[la-vitrina-es-la-cara-de-tu-marca-y-su-principal-funcion-es/](https://ccputumayo.org.co/las-vitrinas-o-escaparates-es-quizas-el-punto-mas-importante-de-tu-tienda-es-donde-el-cliente-toma-la-decision-de-entrar-a-tu-tienda-la-vitrina-es-la-cara-de-tu-marca-y-su-principal-funcion-es/)

*LIBROLAEXHIBICIONENVITRINAS*versionprevia. (n.d.). Scribd.

<https://es.scribd.com/document/589132236/LIBROLAEXHIBICIONENVITRINAS>

[versionprevia](https://es.scribd.com/document/589132236/LIBROLAEXHIBICIONENVITRINAS)

¿Cómo los vinilos adhesivos transforman oficinas en espacios creativos? - MadnessPrint®.

(2023, May 19). MadnessPrint®. <https://madnessprint.es/como-los-vinilos-adhesivos-transforman-oficinas-en-espacios-creativos/>

Velez, J. (2022, October 14). *Diseño de vitrinas: la importancia de tener vitrinas llamativas*. Digitalgraf Publicidad. <https://digitalgraf.co/disenio-vitrinas/>

Emanuel.Encisoc. (2017, November 14). Diseñar vitrinas atractivas e innovadoras, el reto de las marcas para conquistar consumidores. *Universidad De Bogotá Jorge Tadeo Lozano*. <https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/disenar-vitrinas-atractivas-e-innovadoras-el-reto-de-las-marcas-para-conquistar-consumidores>

Sofía. (2023, July 25). *Vinilos Adhesivos en la Publicidad y el Marketing*. Zeenkprint. <https://zeenkprint.com/vinilos/vinilos-adhesivos-en-la-publicidad-y-el-marketing/>

Sabaté. (2021, May 5). *Estrategia y Creatividad en el Diseño*. Impresión Ecológica - Sabaté Barcelona. <https://www.sabatebarcelona.com/blog/estrategia-y-creatividad-en-el-diseno-branding-marketing-retail/>

Decorativos, E. V. Y. S. (2023, July 25). Vinilos Adhesivos para Aparadores, Cristales y Escaparates: El Arte de Impactar y Atraer Clientes. *Medium*. <https://medium.com/@marc3art/vinilos-adhesivos-para-aparadores-cristales-y-escaparates-el-arte-de-impactar-y-atraer-clientes-d7938ed6bb49>

Root. (2023, July 5). *Vinilos que hablan: impactantes gráficos adhesivos para tu negocio*. Plotea2. <https://plotea2.com/vinilos-adhesivos/>

Alcaraz, M. (2020, May 25). *Vinilos: una gran aplicación de branding*. Baética. <https://baetica.com/vinilos-una-gran-aplicacion-de-branding/>

Sabaté. (2023, November 6). *Descubre las alternativas sostenibles al vinilo PVC.*

Impresión Ecológica - Sabaté Barcelona.

<https://www.sabatebarcelona.com/blog/descubre-las-alternativas-sostenibles-al-vinilo-pvc/>

Pixelpro. (2023, January 3). *La tendencia de los vinilos adhesivos.* Lafayette Digitex.

<https://www.lafayettedigitex.com/la-tendencia-de-los-vinilos-adhesivos/>

Sabaté. (2021, May 5). *Usos del vinilo para escaparates.* Impresión Ecológica - Sabaté

Barcelona. <https://www.sabatebarcelona.com/blog/usos-del-vinilo-para-escaparates-rotulacion-visual-merchandising/>

Fabricante Expositores y Displays para Ferias y Eventos. (2020, January 17). *3 consejos de*

marketing para el uso de vinilos adhesivos. Jumboprinters Blog- Imprenta Online Gran Formato. <https://blog.jumboprinters.com/3-consejos-de-marketing-para-el-uso-de-vinilos-adhesivos/>

Vinilos impresos , la ultima tendencia. (n.d.). [https://www.oedim.com/blog/vinilos-](https://www.oedim.com/blog/vinilos-impresos-la-ultima-tendencia)

[impresos-la-ultima-tendencia](https://www.oedim.com/blog/vinilos-impresos-la-ultima-tendencia)

Sabaté. (2023, October 17). *Eleva tus impresiones con los vinilos metalizados.* Impresión

Ecológica - Sabaté Barcelona. <https://www.sabatebarcelona.com/blog/eleva-tus-impresiones-con-los-vinilos-metalizados/>

Seripafer. (2022, May 17). *7 vinilos impresos para publicidad | GRUPO SERIPAFER.*

GRUPO SERIPAFER. <https://gruposeripafer.com/blog/vinilos-impresos-para-publicidad/>

Sabaté. (2021, May 5). *Vinilos y adhesivos promocionales: Vinilo impreso con tinta Uv.*

Impresión Ecológica - Sabaté Barcelona.

<https://www.sabatebarcelona.com/blog/vinilos-y-adhesivos-promocionales-vinilo-impreso-con-tinta-uv-marketing-escaparatismo-vinilos-para-cristales/>

Innovacion en impresion digital de gran formato | PLASTGrommet. (n.d.).

<https://plastgrommet.com/es/innovacion-impresion-digital-gran-formato.php>

Diagonal. (2023, October 13). *El vinilo y la impresión digital.* Diagonal 80.

<https://diagonal80.com/publicaciones/vinilo-e-impresion-digital/>

Adlatina. (n.d.). *Campbell Soup promete mantenerse firme con su marketing | Adlatina.*

2023 Adlatina. <https://www.adlatina.com/marketing/campbell-soup-promete-mantenerse-firme-con-su-marketing>

Blog de Empresa Familiar. (2019, April 1). Innovación y promoción, los ingredientes del

éxito de Sopas Campbell - Blog de Empresa Familiar. *Blog de Empresa Familiar - Cátedra de Empresa Familiar del IESE.*

<https://blog.iese.edu/empresafamiliar/2019/campbell/>

Vinilos ecologicos. (n.d.). <https://www.oedim.com/blog/vinilos-ecologicos>

Serarols, O. (2023, January 20). *Vinilos ecológicos y sostenibles: vinilos libres de PVC.*

Artyplan: Tota Mena De Serveis D'impresió, Copisteria, Gran Format, Retail. . .

<https://artyplan.com/noticias/vinilos-ecologicos-y-sostenibles-vinilos-libres-de-pvc/>

El PVC Free en la comunicación visual. (n.d.). [https://www.decal-adhesive.com/us/es/el-](https://www.decal-adhesive.com/us/es/el-ascenso-del-pvc-free-en-la-comunicacion-visual)

[ascenso-del-pvc-free-en-la-comunicacion-visual](https://www.decal-adhesive.com/us/es/el-ascenso-del-pvc-free-en-la-comunicacion-visual)

Imprenta Ecológica *Imprenta online 100% ecológica.* (n.d.).

<https://www.clickprinting.es/impresion-digital-ecologica-materiales-sostenibles>